

RABU, 6 MEI 2020

TAJUK RENCANA

Evaluasi Berkala Kebijakan Pandemi

Sebagai ikhtiar menekan penyebaran Covid-19, upaya pemerintah melalui berbagai kebijakan patut didukung. Menjadi kewajiban warga untuk mengikuti kebijakan dan ketentuan dari pemerintah. Membandingkan cara penanganan Covid-19 di Indonesia dengan di negara-negara lain bagus untuk memperkaya referensi, namun tidak bijaksana apabila perbandingan itu hanya untuk berdalih atas ketidaktepatan penanganan.

Masing-masing negara menghadapi situasi yang berbeda bergantung pada faktor kondisi sosial, politik, budaya, dan tradisi yang berlaku. Sehingga, pendekatan yang ditempuh setiap pemerintah bisa saja berbeda dalam hal penanganan pandemi Covid-19. Kewajiban masyarakat hanya satu: menuruti pemerintah. Namun, ke-taatan warga tampaknya tidak sebagaimana yang direncanakan. Ketidaktepatan itu jelas berbahaya.

Sebab, tanpa dukungan kepatuhan warga, ikhtiar yang sudah susah payah dijalankan malah jalan di tempat dan tidak mencapai sasaran. Untuk itu, evaluasi berkala terhadap kebijakan dan peraturan pemerintah mutlak diperlukan. Di Semarang misalnya, Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang dituangkan melalui Peraturan Wali Kota juga perlu dievaluasi berkala secara ketat untuk mengikuti dinamika yang terjadi.

Jaga Eksistensi dan Daya Beli UMKM

Pandemi Covid-19 mengakibatkan kerumunan harus dihindari. Adanya pencegahan terhadap kemunculan kerumunan telah mendistorsi aktivitas ekonomi masyarakat. Keramaian publik menjadi magnet bagi bisnis yang biasa dikategorikan sebagai sektor informal. Dalam krisis moneter yang kemudian berlanjut dengan krisis multidimensi pada 1997-1998, sektor informal telah membuktikan diri sebagai katup pengaman. Sektor itu mampu eksis dan menjadi penyangga kehidupan keseharian masyarakat.

Saat itu, meskipun krisis menjangkiti berbagai bidang, aktivitas rutin sehari-hari tetap berjalan. Hal yang begitu berbeda dari kondisi sekarang. Mitigasi terhadap virus korona baru melumpuhkan perekonomian karena menuntut penunran besar-besaran berbagai kegiatan warga. Sektor informal menjadi sangat terdampak. Padahal, pada 1997-1998 sektor informal justru menjadi salah satu solusi terhadap persoalan ketenagakerjaan akibat kesulitan yang dihadapi perusahaan-perusahaan besar.

Fleksibilitas untuk masuk dan keluar menjadi salah satu keunggulan sektor tersebut. Besarannya yang umumnya tidak banyak, misalnya dalam pemodal dan tenaga kerja, membuat sektor informal diidentikkan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berdasarkan data pada 2018, jumlah UMKM di negeri ini tercatat sebanyak 64,2 juta unit. Karena itu, pengaruhnya sangat besar dalam perekonomian. Diperkirakan kontribusinya terhadap produk domestik bruto mencapai 60,4 persen.

Baik di Semarang maupun di kota-kota lain, warga terlihat masih lebih mendahulukan kepentingan ekonomi daripada keselamatan dan kesehatan. Contoh bagus pembatasan jarak lapak di Pasar Salatiga, yang diikuti beberapa pasar lain, terlihat sempurna secara visual. Pertanyaannya, apakah para pembeli juga dapat menjaga jarak sesama pembeli, tidak berdesak-desakan sejak hadir hingga bertransaksi?

Evaluasi berkala menjadi penting agar masyarakat semakin mengerti bahwa pengorbanan sesaat diperlukan supaya kondisi sulit akibat pandemi tidak berkepanjangan tanpa diketahui kapan berakhir. Hasil evaluasi wajib disebarluaskan ke masyarakat supaya warga makin melek informasi terkait hal-ikhwal kebijakan pemerintah. Hal ini untuk mengim-bangi informasi dari sumber non-pemerintah.

Indikator sosial dan budaya perlu lebih dipertajam. Pemerintah bisa memanfaatkan media sosial untuk menjangkau data dan aspirasi untuk kemudian dikodifikasi sebagai indikator-indikator evaluasi. Berdasarkan indikator itulah, evaluasi dilakukan dan perencanaan lebih lanjut diputuskan. Masyarakat perlu memahami pula indikator-indikator yang digunakan agar publik dan pemerintah satu persepsi menghadapi pandemi.

Evaluasi Berkala Kebijakan Pandemi

Ketika mereka menderita, perekonomian secara umum tentu juga akan terpukul. Selain berada di sisi penawaran, karena menyedihkan barang dan jasa kepada pelanggannya, mereka juga mengisi sisi permintaan sebagai konsumen. Karena itulah, bantuan perlu diberikan kepada mereka untuk meringankan beban yang ditanggung. Pengaruh bantuan itu memengaruhi perekonomian, baik pada sisi penawaran maupun permintaan. Usahanya diharapkan tetap eksis, dan mereka tetap memiliki daya beli.

Memang sejumlah bantuan sudah diberikan. Setelah muncul keringanan biaya listrik untuk kalangan rumah tangga, kini giliran untuk bisnis skala kecil dan industri kecil. Biaya langganan listrik golongan bisnis skala kecil dan industri kecil yang menggunakan listrik 450 VA akan dibebaskan selama enam bulan, dihitung mulai bulan ini. Relaksasi dalam pembayaran angsuran kredit pun akan diterima, tentu bila mereka memenuhi persyaratan-persyaratan yang diajukan bank pemberi pinjaman.

Melihat besar efek ekonomi pandemi Covid-19, bantuan-bantuan lain kepada UMKM dibutuhkan. Terlebih belum bisa dipastikan kapan bencana kesehatan ini berakhir. Berbagai pihak masih perlu turutan, baik itu di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota. Namun, kepedulian itu tetap harus menghasilkan sinergi. Koordinasi di antara mereka dibutuhkan, supaya bantuan datang tepat waktu, tepat sasaran, dan benar-benar bermanfaat. Tentu jangan sampai melupakan akuntabilitas.

Pelajaran dari Kolam Renang

Oleh Dhoni Zustiyantoro

DI tengah klik yang menjadi berhalo bagi media daring, sesegera mungkin pernyataan anggota Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawaty ihwal "perempuan yang berenang bersama laki-laki di kolam renang bisa hamil" ditelan mentah-mentah. Pernyataan itu sempat viral dan menjadi bahan olok-olok publik di dalam dan luar negeri.

Tentu saja media daring melihat potensi viral pernyataan yang belum pernah ada sebelumnya. Tampilan laman (page view) yang tinggi dari berita tersebut, juga berita-berita terkait lain yang akan menjadi tren selama berhari-hari, segera saja mendatangkan iklan dan mengerek popularitas web berita.

Sitti akhirnya diberhentikan secara tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo, 24 April lalu. Peme-catan itu sesuai dengan usul Dewan Etik KPAI yang sebelumnya telah memeriksa Sitti. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa dia terbukti melakukan pelanggaran etika sebagai pejabat publik. Sitti diperiksa tiada lain karena pernyataannya yang sempat viral dan menuai kecaman dalam berita "KPAI Ingatkan Wanita Berenang di Kolam Renang Bareng Laki-laki Bisa Hamil, Begini Penjelasannya", 21 Februari lalu.

Saya mencoba mengurai akar permasalahan ini dari sudut pandang jurnalistik, mengingat dari medialah awal mula pernyataan tersebut ramai diperbincangkan.

Sesungguhnya, jika informasi yang disampaikan Sitti diklaim sebagai fakta baru dalam bidang kesehatan, media yang memuat harus menelusurinya. Jika pernyataan yang disampaikan memang berdasarkan kajian ilmiah seperti disebutkan Sitti, media harus lebih serius mengolah informasi ini supaya bisa menjadi informasi dan perdebatan yang sehat. Caranya, media meminta kajian tersebut untuk dibaca dan dipahami. Namun, hal itu tidak terjadi.

Ditelan Mentah

Alih-alih melakukan konfirmasi, media dalam hal ini wartawan yang meliput dan menulis berita tak cukup berkompeten dalam menggali dan menyuguhkan fakta. Pernyataan yang disampaikan ditelan mentah dan ditulis menjadi berita. Dalam video berdurasi sekitar delapan menit di berita daring itu, wartawan bahkan tak melakukan interupsi atas pelbagai klaim yang dilontarkan Sitti atau bertanya secara kritis untuk keperluan

Kompetensi wartawan sebagai garda terdepan media massa berarti mesti menjadi perhatian serius perusahaan. Kenyataannya, sebagian besar media daring menarget wartawannya menghasilkan banyak berita ketimbang menulis berita mendalam (indepth news) yang berdampak.

penggalan fakta jurnalistik.

Di akhir video, wartawan bahkan bertanya, "Apakah ada lagi yang ingin Ibu sampaikan?" Mungkin, ketika dikonfirmasi terkait pekerjaannya, wartawan bisa saja membela diri dengan "sudah melakukan konfirmasi" karena memang berhadapan langsung dengan narasumber. Akan tetapi, media harus bertanggung jawab atas kisruh publik karena berita tak jelas.

Pada tingkatan selanjutnya, apa pentingnya media memuat pernyataan Sitti? Apakah hanya karena ia pejabat publik? Di sinilah pentingnya media mendudukkan berita dalam konteks penting dan relevan. Jika tak ada fakta lebih lanjut dan tak punya dua nilai itu, media tak perlu memberitakan.

Kompetensi wartawan sebagai garda terdepan media massa berarti mesti menjadi perhatian serius perusahaan. Kenyataannya, sebagian besar media daring menarget wartawannya menghasilkan banyak berita ketimbang menulis berita mendalam (indepth news) yang berdampak. Berharap wartawan menghasilkan tulisan bagus namun ditarget menghasilkan puluhan berita setiap hari ibarat jauh kendang dari penari.

Layak Narasumber

Dalam disiplin jurnalistik, ada sejumlah kategori narasumber yang layak untuk diwawancarai, yaitu 1) orang yang mengalami secara langsung atau selaku kejadi-

an; 2) orang yang melihat; 3) orang yang punya kewenangan; dan; 4) pakar atau ahli. Urutan ini sebenarnya tidak boleh terbalik dan dilompati. Dalam kasus berita Sitti, tentu saja media memosisikan Sitti sebagai pakar karena berita tidak dibuat berdasarkan temuan bahwa sudah pernah ada perempuan hamil setelah berenang bersama laki-laki.

Namun, apa jadinya jika pernyataan kontroversial dengan mudah diberikan panggung untuk tampil? Bisa saja "fakta baru" yang belum teruji itu akan diyakini kebenarannya oleh banyak orang. Oleh sebab itu, prinsip keberimbangan atau *cover both side* tidak cukup dijalankan hanya dengan hadirnya pendapat orang lain yang berseberangan. Berita tak cukup menampilkan A yang membantah pernyataan B atau A yang didukung oleh C. Media tak boleh membiarkan pembacanya punya tafsir liar karena berita yang cacat.

Media juga mesti menjalankan fungsi sebagai verifikasi dan penjernihan informasi, bukan menjadi bagian dari pihak yang menyebarkan hoaks. Untuk menerapkan prinsip itu dalam kasus berita Sitti, media mestinya mengunggah kajian ilmiah yang disebut Sitti supaya bisa diakses oleh publik. Itu jika benar bahwa kajian tersebut benar-benar ada.

Semua prinsip dasar jurnalistik ini mesti dimaknai sebagai upaya sadar bahwa kebenaran media adalah kebenaran yang terbatas waktu. Kebenaran yang dihadirkan saat ini bisa jadi akan terbantahkan dengan fakta dan data lain pada esok atau lusa. Itulah alasan media perlu memiliki sikap rendah hati dan terbuka terhadap koreksi.

Dari kasus Sitti kita memahami, media mesti memilah siapa yang berhak dan layak diberitakan. Di tengah bisnis yang meredup, media tak boleh menjadikan dirinya sebagai "kolam renang", tempat semua orang bebas mencurahkan diri dan menggadaiakan muruah jurnalisme hanya demi klik. Itu demi menjaga tegaknya pers sebagai pilar keempat demokrasi. (37)

-Dhoni Zustiyantoro, dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang

Kirimkan artikel wacana nasional ke: wacana.nasional@gmail.com. Panjang maksimal 5.000 karakter dengan spasi, sertakan pasfoto pose santai. (Red)

Semarangan

Cuti lebaran diganti akhir Juli atau Desember.

Tak mikir cuti, yang penting pandemi lewat.

Jangan manfaatkan bansos untuk kampanye.

Kok menari di atas penderitaan rakyat ya ...

Sirpong

(Bekerja pun serasa sedang cuti.)

SUARA MERDEKA

Terbit sejak 11 Februari 1950

PT Suara Merdeka Press

Pendiri : H Hetami

Komisaris Utama : Ir Budi Santoso

Pemimpin Umum: Kukrit Suryo Wicaksono

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Gunawan Permadi

Direktur HRD dan Training Center :

Sara Ariana Fiestri

Wakil Pemimpin Redaksi: Triyanto Triwikromo. Sekretaris Redaksi: Setiawan Hendra Kelana. Redaktur Senior: Ananto Pradono. Redaktur Pelaksana: Hartono, Eddy Muspriyanto, Saroni Asikin, Hasan Fikri. Koordinator Liputan: Nugroho Dwi Adiseno, Rukardi, Imam Nuryanto. Staf Redaksi: Darjo Soyat, Bambang Tri Subeno, Simon Dodit, Budi Suro, Dwi Ani Retnowulan, Renny Martini, Diah Irawati, Bina Septirno, Edi Indarto, Sri Syamsiyah L.S, Gunawan Budi Susanto, Arwan Purisdi, Agus Fathudin Yusuf, Petrus Heru Subono, Tawif Rudyanto, M Jokomono, Purwoko Adi Seno, Karyadi, Mohammad Saroni, Marutan Nashihah, Sarby SB Wietha, Mohamad Annas, Kunadi Ahmad, Ida Nursanti, Aris Mulyawan, Setyo Sri Mardiko, Budi Winarto, Sasi Pujati, Rony Yuwono, Noviar Yudho P, Saptono Joko S, Roosalina, Dicky Priyanto, Tri Budianto, Wahyu Wijayanto, Dian Chandra TB, Leonardo Agung Budi Prasetya, Adhita Amrilitano, Hartatik, Fani Ayudea, M Nurhafid, Valentina Esti. Litbang: Djurianto Prabowo (Kepala). Pusat Data, Analisa dan Produksi: Dadang Arbowo (Kepala). Personalia: Endang Ristriyani. Redaktur Artistik: Toto Tri Nugroho (Koordinator), Putut Wahyu W, Joko Sunarto, Hery Purmono, M Syarif SW, Mohammad Sobirin, Bahar Ibnu Hajar, Budi Setyawan, Castro Suwito, Dian Aprianingrum, Fadian Mukhtar Zain, Gayuh Dhika Wicaksono, Nugroho Pandhu Sukmono, Ryan Rachman, Susanto, Teguh Hidayat Akbar. Biro Pantura: RP Anief Nugroho, M Syarif SW, Mohammad Sobirin, Bahar Ibnu Hajar, Budi Setyawan, Castro Suwito, Dian Aprianingrum, Fadian Hudiyanto, Cessna Sari, Bayu Setiawan, Teguh Inpras Tribowo, Muhammad Ali Basarah, Muhammad Firdaus Ghozali, Agus Setiawan, Dwi Putra Guntur Destowo, Joko Widodo, Kuswandi, Siti Masitoh, Siti Masudah Isnawati, Trisno Setiadi, Trisno Suhito. Biro Muria: Saiful Annas (Kepala), Prayitno, Djamil AG, Urip Daryanto, Sukardi, Abdul Muiz, Anton Wahyu Hartono, Mulyanto Ari Wibowo, Moch Noor Efenidi, Beni Dewa, Ilyas Mustofa, Septina Nafiyanti. Biro Kedu/DIY: Eddy Purmono (Kepala), Supriyanto, Arif Widodo, Asef Farid Amani, Panjiu Triangga, Radlita Yoni Ariya. DI Yogyakarta: Agung Priyo, Amelia Hapsari, Gading Persada, Dananjaya Kusumo. Bandung: Dwi Setiadi. Kepala Kantor Wilayah: Doni Setyo Nugroho (Semarang), Sri Hartanto (Surakarta), Edi Purmono (Kedu), Ariyanto (Muria). Alamat Redaksi: Jl Kawi 20 Semarang 50249. Faks: (024) 6580605. Alamat Redaksi Kota/Sirkulasi: Jl Telaga Bodas No 14 Semarang. Telepon: 08222358338. Direktur Operasional: Heru Djatmiko, Wakil Direktur Operasional: Yoyok Gumulya. Direktur Keuangan & Pembukuan: Sumardi Suherman. Direktur Sales & Komunikasi: Bambang Pulungsono, Wakil Direktur Sales & Komunikasi: Agustina Purbandini. Senior Manager HRD: Hudawi. Senior Manager Sales Product: M Eko Fitrianto. Senior Manager General Affair: Bambang Supriyanto. Senior Manager Internal Audit: Ari Santoso. Manajer Produksi: Koko Andika. Alamat Iklan/Tata Usaha: Jl Kawi 20 Semarang 50252. Faks: (024) 86400570, 86400565. HOTLINE 24 JAM (024) 8454333. REDAKSI: (024) 6580900. Faks (024) 6580605. EMAIL REDAKSI: red_sumer@yahoo.com. Dicoetak oleh PT Media Nusantara Press, isi di luar tanggung jawab percetakan.